

Худайбергенов Я.Г., к.г.н. (PhD)

доцент

*кафедра геодезии, картографии и природных ресурсов
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
Узбекистан, Нукус*

Реймов П.Р., д.г.н. (DSc)

профессор

*кафедра геодезии, картографии и природных ресурсов
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
Узбекистан, Нукус*

Тайров Б.С.

ассистент

*кафедра физической географии и гидрометеорологии
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
Узбекистан, Нукус*

Канназаров З.У.

ассистент

*кафедра геодезии, картографии и природных ресурсов
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
Узбекистан, Нукус*

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ ОЗЕР ДЕЛЬТЫ АМУДАРЬИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ И ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация. В данной статье рассматривается динамика изменения озер в дельте Амударьи. В статье в период с 1980 по 2022 годы изучались озера Судочье, Жылтырбас и Шегеколь, входящие в число основных озер в дельте Амударьи. В статье проведено картографирование изменений площади озер с использованием ГИС-технологий.

Ключевые слова: дельта Амударьи, ГИС, картографирование, мониторинг.

Khudaybergenov Ya.G., Ph.D.

associate professor

*Department of Geodesy, Cartography and Natural Resources
Karakalpak State University named after Berdakh
Uzbekistan, Nukus*

Reimov P.R., DSc

professor

*Department of Geodesy, Cartography and Natural Resources
Karakalpak State University named after Berdakh*

*Uzbekistan, Nukus
Tayrov B.S.,
assistant teacher
Department of Physical Geography and Hydrometeorology
Karakalpak State University named after Berdakh
Uzbekistan, Nukus
Kannazarov Z.U.
assistant teacher
Department of Geodesy, Cartography and Natural Resources
Karakalpak State University named after Berdakh
Uzbekistan, Nukus*

MAPPING AND MONITORING OF LAKES IN THE AMUDARYA DELTA USING REMOTE SENSING AND GIS TECHNOLOGIES

Abstract. This article examines the dynamics of changes in lakes in the Amu Darya delta. The article studied lakes Sudoche, Jiltirbas and Shegekol, which are among the main lakes in the Amudarya delta, from 1980 to 2022. The article maps changes in the area of lakes using GIS technologies.

Keywords: Amudarya delta, GIS, mapping, monitoring.

По данным анализа многих литературных источников видно, что сток реки в дельте Амударьи формируется под влиянием естественных многолетних колебаний и различных природных географических и гидрологических процессов в реке. Под влиянием этих процессов в дельте Амударьи сформировались водные бассейны со специфическими гидрологическими и гидрогеологическими характеристиками. В данной исследовательской работе определено количество воды, необходимое для изменения площади озер в дельте Амударьи, поддержания их экологической устойчивости и наполнения озерных систем в 1980-2022 годах. Специалисты подсчитали, что для поддержания экологической стабильности в дельте необходимо не менее 8 км³ воды в многоводные годы, 4, 6 км³ в среднее водный год и 3, 5 км³ в маловодный год. Междуреченское водохранилище считалось важнейшим объектом управления и использования речных вод. В паводковые годы уровень воды в Междуреченском водохранилище составляет 57, 0 м абс. при подъеме с высоты вода стала течь в сторону Аральского моря.

Междуреченское водохранилище полностью пересохло в августе 2018 года из-за маловодия. По данным спутникового снимка Landsat 2022 года мы видим, что в результате нехватки водных ресурсов в последние годы в дельте Амударьи высохло множество мелких озер.

Одно из крупнейших озер в дельте Амударьи — Судочье, питающееся преимущественно коллекторно-дренажными водами, в 2018 году, году

маловодья, площадь озера сократилась на 61%. Такая же ситуация наблюдается и в других водоемах, таких как озера Муйнак, Рыбацкий залив, Думалак, которые полностью высохли. Изменение годового стока воды в дельту Амударьи увеличилось с 0, 403 км³ в 2001 году до 20, 3 км³ в 2010 году. В 2017 году объем подачи воды из Амударьи в Аральское море и дельту реки увеличился на 10, 7 км³, общая площадь открытой водной поверхности озера увеличилась в июне до 86 421, 7 га. А вот в 2018 году в дельту Амударьи поступило 1319 км³ воды. Эта величина составляет всего 37% от минимально необходимого количества для озер в дельте.

В результате общая площадь открытой водной поверхности озерных систем сократилась на 21565 га. То есть площадь водного зеркала водохранилищ в дельте реки Амударьи уменьшилась на 64857 га. только за один гидрологический год.

За исследуемый период максимальное значение площади открытой водной поверхности озера Судочье было в 2010 г. (31228 га), а минимальное - в 2011 г. (6185, 61 га), то есть за один год она уменьшилась почти в 5 раз. По данным дистанционного зондирования 2022 года площадь озера составляет 3995 га. Максимальная площадь водно-болотных угодий и водных поверхностей составила 347 120 га в 2005 году и 326 009 га в 2010 году. Низкие значения колебались от 79, 5 до 122 тыс. га. С 2010 по 2022 годы на открытых участках водной глади и водно-болотных угодьях водохранилищ дельты Амударьи наблюдалась весьма изменчивая и нестабильная динамика. Кроме того, озерные системы характеризуются очень высокой изменчивостью и нестабильностью водной поверхности в течение нескольких месяцев.

Рис. 1. Динамика озера Джилтырбас в период 1980-2022 гг.

Одним из крупнейших существующих ирригационно-сбросных озер региона является Жылтырбас (Рис.1.). Площадь водного зеркала составляет 35, 3 тыс. га, объем воды – 781, 2 млн м³. Еще одним крупным озером региона является озеро Судочье, расположенное в Мойнакском районе (Рис.2.). Площадь водного зеркала 61, 5 тыс. га, объем воды 982, 0 млн м³, минерализация воды 13-14 г/л. Следует отметить, что количество воды в озерах варьируется в зависимости от уровня воды в год. В последние годы площадь озер изменилась в результате уменьшения поступления в озера воды из Амударьи.

Рис.2. Динамика озера Судочье в период 1980-2022 гг.

В 1980 году площадь озера Шегеколь составляла 480 га (Рис.3.), площадь озера Судочье – 5403 га, площадь озера Жылтырбас – 6115 га. Площадь озер Южного Аральского залива менялась с годами в зависимости от состояния водных ресурсов. В 2000 году площадь Шегеколя составляла 190 га, озера Судочье - 9904 га, озера Жылтырбас - 4507 га. По результатам спутниковых снимков Landsat 2022 года площадь озера Шегеколь составляла 743 га, озеро Судочье составляла 3995 га, а озеро Жылтырбас - 1421 га.

Рис. 3. Динамика озера Шегеколь в период 1980-2022 гг.

Рис. 4. Динамика изменения площади озер в дельте Амударьи

По результатам дистанционного зондирования и картографирования с использованием ГИС-технологий, когда мы изучаем динамику озер в дельте Амударьи за последние 42 года, мы видим, что стабильность уровня воды не одинакова во всех озерах (Рис.4.). Причина в том, что источник насыщения озер в дельте Амударьи различен, одни из них насыщены речными водами, другие – коллекторно-дренажными водами. Благодаря этому площадь озера Шегеколь, насыщенного речными водами,

значительно расширилась. Напротив, мы видим, что площадь озер Судочье и Жылтырбас, насыщенных коллекторно-дренажными водами, значительно уменьшилась. В целом площадь озер продолжит сокращаться, если водные ресурсы не будут регулярно поступать в дельту Амударьи в ближайшие годы.

Использованные источники:

1. Н.Г.Верешагина., В.Е.Чуб., А.А.Щетинников., А.М.Мухаметзянова., Гидрографическая система в дельте Амударьи (Каналы, озера, коллекторы, антропогенный пресс), Гидрометеорология и экология, №3, 2015 г. С. 118-126.
2. Нагметов Х.С., Туремуратова Г.И., Водные ресурсы Республики Каракалпакстан, Форум молодых ученых, 10 (38), 2019 г. С. 439-441.